

DOI: <https://10.5281/zenodo.18324386>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI BAHOLASH ORQALI MOTIVATSIYASINI OSHIRISH VA RAG‘BATLANTIRISHGA DOIR YO‘NALISHLAR

Samijonova Muslima Nosirjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta‘lim)

mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘quv mashg‘ulotlarida zamonaviy baholash usullaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlarini ochib berilgan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining zamonaviy baholash orqali mustaqil bilish faolligini rivojlantirish ayrim usullari ishlab chiqilgan, o‘quvchilarda zamonaviy baholash orqali mustaqil bilish faolligini rivojlantirish haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, motivatsiya, innovatsiya, innovatsion jarayon, texnologiya, texnik innovatsiya, ta‘lim xizmati, sifat.

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрываются дидактические возможности использования современных методов оценивания на уроках для учащихся начальной школы, разрабатываются некоторые методы развития самостоятельной познавательной деятельности учащихся начальной школы посредством современного оценивания, а также обсуждаются способы совершенствования дидактического обеспечения технологий развития самостоятельной познавательной деятельности учащихся посредством современного оценивания.

Ключевые слова: начальное образование, инновация, инновационный процесс, технология, образовательная услуга, качество.

ABSTRACT

This article reveals the didactic possibilities of using modern assessment methods in the lessons of primary school students, develops some methods for developing independent cognitive activity of primary school students through modern assessment, and discusses the improvement of the didactic support of the technology for developing independent cognitive activity of students through modern assessment.

Keywords: primary education, innovation, innovation process, technology, technical innovation, educational service, quality.

Jahondagi rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida zamonaviy baholash usullari, vositalari asosida o'quvchilarning mustaqil bilish faolligini rivojlantirish tajribasidan bugungi kunda samarali foydalanilmoqda. Jumladan, AQSh, Germaniya, Angliya, Niderlandiya, Avstriya, Rossiya kabi davlatlarda zamonaviy baholash orqali o'quvchilarning mustaqil bilish faolligini rivojlantirish, natijada o'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish borasida samaradorlikka erishilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, Yevropa davlatlarida zamonaviy baholash usullari, vositalari asosida o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish, ijtimoiy faoliyatga tayyorlash, shaxsiy rivojlanish strategiyalarini boshlang'ich ta'lim davridan boshlab shakllantirish, olgan bilimlarini hayotiy vaziyatlarda sinab ko'rish, axborotlar bilan faol ishlash kompetensiyalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilib, 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida [1] ustuvor yo'nalishlar sifatida o'z aksini topgan.

Pedagogik amaliyotda doimiy a'lo natijalarga erishuvchi o'quvchiga o'qituvchi tomonidan simpatiya hosil bo'ladi. Bu esa o'quvchining bir tomonlama o'zlashtirishga, faqat o'qituvchi talab qilayotgan baholash mezonlariga moslashib o'qishini, topshiriq va vazifalarni bajarishiga olib keladi. O'quvchida nostandart, tanqidiy, atroflicha fikrlash yetarli darajada rivojlanmaydi. Baholashning eng muhim

funksiyalaridan biri, o'quvchini muntazam ravishda faollikka undash, o'z ustida ishlash, mustaqil fikrlash, yuqori samaradorlikka erishishi uchun turtki berishidir. Misol tariqasida kommunikativ kompetensiyani olsak, qism-kompetensiyalar sifatida o'z hamrohini tinglay olish, so'zlashish odob va me'yorlariga rioya qilish, virtual muloqot qilish kabilarni keltirish mumkin. Hozirgi vaqtda barcha ta'lim muassasalarida o'quvchilar bilimini nazorat qilishda, shuningdek zamonaviy baholashni amalga oshirishda test usulidan keng foydalaniladi. Test nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilar uchun ham foydalidir. Ular test tuzish va uni amalda qo'llash orqali o'zini o'zi, o'zining bilimini, o'zlari saboq berayotgan fan bo'yicha o'quvchilar bilimini nazorat qilish imkoniga ega bo'ladilar. Ixcham tarzda tuzilgan testlar o'rganilayotgan fanning barcha bo'limlari mazmunini o'zida aks ettirishi lozim [2;]. O'quvchilarning bilimini baholash darsning eng muhim jarayonlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonning ko'p hollarda bahs-munozaralarga, o'quvchilar noroziligiga sabab bo'lishi pedagogik amaliyotda keng uchraydi.

Baholashning innovatsion vositalariga quyidagilarni kiritish mumkin: reyting ball tizimi, portfolio, keyslar, vaziyatli topshiriqlar, loyihalar, kurs ishlarini jamoalarda bajarish, idoraviy, rolli, tashkiliy-faoliyatli [3;]. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida zamonaviy baholash usullaridan biri o'zini o'zi baholash bo'lib, quyidagi tarbiyaviy ta'siri bilan ahamiyatlidir:

1. O'z o'quv natijalarini, qobiliyatini, o'rganish salohiyatini, shuningdek o'z "Men"ini boshqalar bilan qiyoslash orqali qabul qilish.
2. Boshqa o'quvchilarning munosabati, so'zlari, his-tuyg'ulari, xulq-atvor reaksiyalari orqali ularning o'ziga nisbatan munosabatlarini bilib olishga yordam beradi.
3. O'quvchilarda o'z o'quv faoliyat natijasi orqali qabul qilish, ya'ni o'quvchi nima qilganiga baho berish. Bu esa o'quvchilarning o'zidagi mavjud imkoniyatlar haqidagi fikrni mustahkamlaydi.
4. O'zini tashqi qiyofasiga berilgan bahosi orqali qabul qilish. Shaxsning rivojlanishiga imkon yaratuvchi trening maqsadlari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

a) ijtimoiy mas’uliyatini oshirish, ularning boshqalar bilan faol munosabatga kirishish qobiliyatini o‘stirish;

b) faol ijtimoiy pozitsiyasini shakllantirish va o‘z hayotlarida o‘zgarish sodir etish qobiliyatini rivojlantirish;

v) madaniy-psixologik darajasini ko‘tarish. Umumiy maqsadlar xususiy vazifalarda amalga oshiriladi, ya’ni: o‘z-o‘zini to‘g‘ri baholash qobiliyatini shakllantirish, shaxsiy sifatlarini tashxis va korreksiya qilish, kommunikativ to‘siqlarni bartaraf qilish, shaxslararo muloqotning individuallashtirilgan usullarini o‘zlashtirish [4;.]

Xulosa qilib aytganda, baholash jarayonida o‘quvchilarni baholash mezonlari mazmuni bilan to‘liq tanishtirish va bu orqali darsning, fanning erishish lozim bo‘lgan natijalari o‘z ifodasini topishi lozim bo‘ladi. Baholash tizimi – davlat ta’lim standarti bo‘yicha umumiy o‘rta ta’limning malaka talablarini o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilish darajasini hamda umumiy o‘rta ta’lim muassasasining faoliyati samaradorligini aniqlaydigan mezonlar majmuidan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari: ped. fanlari dokt. diss. –T., 2006. – 265 b.
2. Abullayeva Q. Safarova R. Ochilov M. Nazarov K. Bikboyeva N. Zayniddinova M. Boshlang‘ich ta’lim konsepsiyasi // Boshlang‘ich ta’lim. 6-son, 1998. – B. 2-9.
3. Abduraxmonova D. Boshlang‘ich ta’lim sifatini baholash va takomillashtirishda xalqaro tadqiqot dasturlarining o‘rni: muammo va yechimlari // Boshlang‘ich ta’limda innovatsiyalar, 2021/4. – 78-84 b.
4. Adizov B.R. Boshlang‘ich ta’limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: ped. fanlari dokt... diss. – Buxoro, 2002. – 276 b.